

© Ю. С. Калинина

**АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ «СКВЕРА СЛАВЫ»
ЦЕНТРАЛЬНОГО-ГОРОДСКОГО РАЙОНА Г. МАКЕЕВКИ***ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, г. Донецк, ул. Щорса, 46*

Калинина Ю. С. Анализ ассортимента цветочного оформления «Сквера Славы» Центрально-Городского района г. Макеевки. – В работе представлена оценка современного состояния цветочного оформления «Сквера Славы» г. Макеевки. На территории сквера преобладают цветники в регулярном стиле – клумбы. Цветочно-декоративное оформление представлено 12 видами травянистых растений. Все они достаточно устойчивы в регионе произрастания. Состояние 70 % цветников оценено как отличное. Наибольшая декоративность приходится на летний период. Научная актуальность проблемы состоит в необходимости изучения цветочного ассортимента, используемого в оформлении городских территорий, с целью дальнейшего формирования качественного видового состава цветников, основанного на современных тенденциях городского озеленения.

Ключевые слова: сквер, цветники, оценка состояния, город, цветочно-декоративное оформление.

Введение

Современный город – динамичная, сложная, открытая искусственно-естественная урбозкосистема, специфической особенностью которой является доминирование антропогенного фактора и его ощутимое воздействие на формирование и функционирование всех живых и костных компонентов [2, 15].

Экологическая ситуация, складывающаяся в крупных, промышленных городах, является предметом особого внимания. Все более острой становится проблема охраны окружающей среды, создания благоприятных условий для жизни и деятельности человека. В последние годы увеличилось отрицательное влияние человека на окружающую среду и, в частности, на зеленые насаждения [5]. Проблема уязвимости и поддержания в надлежащем состоянии цветочно-декоративных насаждений – одна из важнейших экологических задач в городе [4].

К основным объектам озеленения и благоустройства городов относятся: городские сады, парки, скверы, бульвары, набережные.

Сквер – это небольшой озелененный участок в городской застройке, предназначенный для прогулок, встреч, передвижения пешеходов, декоративного оформления улиц, набережных, городских площадей, территорий у общественных зданий и пространств вокруг монументов. Площадь сквера составляет от 0,2 до 2 га.

Проектирование скверов включает ряд вопросов, охватывающих проблемы зеленого строительства, организации движения транспорта и пешеходов, защиту от шума и пыли, а также экологические задачи [7].

Основными функциями скверов в городском пространстве являются: рекреационная, эстетическая, экологическая и распределительная, связанная уравниванием и распределением пешеходных и транспортных потоков.

Важнейшей функцией скверов считается эстетическая, поскольку первоначально эксплуатация скверов предполагала украшение городской среды и улучшение художественного облика общей территории. Экологическая функция связана с индустриализацией и улучшением микроклимата города. Рекреационная функция отвечает за привлечение жителей и гостей города на прогулки и отдых. Функция распределения сформирована в связи с появлением и развитием транспорта и в настоящее время отвечает за распределение пешеходных потоков [6, 8–10].

Цветники широко применяются в общественных местах: городских парках и скверах, в архитектурно-исторических комплексах. Они должны сохранять свою декоративность максимально продолжительное время, быть практичными, экономичными, интересными композиционно и колористически [12]. Для расширения ассортимента декоративных травянистых растений зачастую используют рекомендации ботанических садов и других организаций, создающих на своих территориях коллекции и экспозиции растений, представляющие флоры различных континентов. Наиболее устойчивые и декоративные в местных условиях виды и сорта растений предлагаются для озеленения городов. Поэтому, изучение и комплексная оценка современного цветочного оформления урбанизированных территорий является актуальной темой [13].

Цель работы – анализ актуального состояния цветников в «Сквере Славы» г. Макеевки, установление их таксономического разнообразия, экологических характеристик видов и периода декоративности.

Материал и методы исследования

Анализ состояния цветочно-декоративных насаждений «Сквера Славы» (далее – сквер) выполнялся в весенне-летний период 2024 г. Сквер расположен в Центрально-Городском районе г. Макеевки, по просп. Ленина, между 10 и 13 линиями. Площадь сквера составляет 2,4 га (рис. 1).

Рис. 1. Местоположение «Сквера Славы»

Исследование цветников проводилось по принципу маршрутного метода, что позволило определить все имеющиеся виды травянистых растений. Видовой состав растений цветочного оформления определяли при помощи справочной литературы [1].

Исследуемые травянистые растения охарактеризованы по экологическим группам по отношению к свету, температуре и влаге [14].

Для анализа сезонной декоративности составлен календарь цветения для 12 видов красивоцветущих однолетних и многолетних растений с указанием периода цветения по месяцам и декадам [11].

При оценке состояния цветников их качественное состояние определялось по следующим показателям: а) отличное – растения хорошо развиты, равные по качеству, удачно подобраны по колеру, времени цветения, высоте, нет сорняков и отпада; нет открытой почвы; б) удовлетворительное – растения нормально развиты, но их состав однообразен, отпад незначительный, сорняки единичны (не более 10 % площади); имеется много открытой почвы; в) неудовлетворительное – растения слабо развиты, отпад значительный, сорняков много (более 10 % площади), почва подвергается эрозии [3].

Результаты и обсуждение

Ландшафтная структура сквера имеет прямоугольную форму. На территории сквера преобладают цветники в регулярном стиле – клумбы. Клумбы имеют треугольную, прямоугольную формы, либо несимметричную форму. Цветники представлены монокультурами, либо 2–3 видами растений (рис. 2).

Рис. 2. А, Б, В – Элементы цветочного оформления «Сквера Славы»

На исследуемом объекте цветочного оформления было выявлено 12 видов травянистых декоративных растений, которые принадлежат к 9 семействам. Семейства: Астровые (Asteraceae), составляют 36 %, Розовые (Rosaceae), Яснотковые (Lamiaceae), Кутровые (Aporcynaceae), Ирисовые (Iridaceae), Канновые (Cannaceae), Пасленовые (Solanaceae), Кипрейные (Onagraceae), Красодневоыые (Nemerocallidaceae) составляют по 8 %.

Составлена характеристика видов растений (табл. 1) по принадлежности к экологическим группам:

- 1) по отношению к температурному фактору 67 % видов термофиты, то есть теплолюбивые растения;
- 2) 100 % видов приспособлены к жизни на открытых, хорошо освещенных участках;
- 3) 83 % видов приспособлены к более или менее достаточному, но не избыточному увлажнению почвогрунтов и урбанозёмов.

Таблица 1

Распределение видов растений в «Сквере Славы» по группам основных экологических факторов

№ п/п	Вид	Экологический фактор		
		освещенность	температура	увлажнение
1	2	3	4	5
Однолетние растения				
1	<i>Petunia hybrida</i> (Hook.) Vilm.	светолюбивое	эвритоф	мезофит
2	<i>Tagetes erecta</i> L.	светолюбивое	эвритоф	мезофит
Многолетние растения				
1	<i>Cineraria maritime</i> L.	светолюбивое	термофит	мезофит
2	<i>Canna indica</i> L.	светолюбивое	термофит	мезофит
3	<i>Iris x hybrida</i> hort.	светолюбивое	эвритоф	мезофит
4	<i>Stachys lanata</i> Jacq.	светолюбивое	термофит	ксерофит
5	<i>Rosa x hybrida</i> hort.	светолюбивое	термофит	мезофит
6	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don.	светолюбивое	термофит	мезофит

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5
7	<i>Aster amellus</i> L.	светлюбивое	термофит	ксерофит
8	<i>Oenothera macrocarpa</i> Nutt.	светлюбивое	эвритоф	мезофит
9	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	светлюбивое	термофит	мезофит
10	<i>Hemerocallis x hybrida</i> hort.	светлюбивое	термофит	мезофит

Отмеченные закономерности отвечают характерным особенностям видов культурфитоценозов Донбасса: требуют обязательной агротехники и обеспечения дополнительным поливом в засушливый период.

Цветочно-декоративное оформление является важнейшей составляющей эстетической привлекательности городских скверов. Одной из основных задач озеленения урбанизированных территорий является формирование эстетически полноценной визуальной среды для человека. Экспериментально установлено, что правильно подобранное цветочное оформление способствует повышению комфортности визуальной среды, улучшает настроение жителей города, создает положительный психологический климат. Все насаждения скверов должны быть подчинены композиционному замыслу и вписываться в общий архитектурный ансамбль.

Проанализировав сезонную декоративность исследуемых растений, стоит отметить, что сквер не имеет цветочно-декоративной привлекательности в ранневесенний период. Основной период цветения растений приходится на летние месяцы (табл. 2).

Таблица 2

Календарь цветения исследуемых травянистых растений

№ п/п	Вид	Календарь цветения																		
		май		июнь			июль			август			сентябрь			октябрь				
		Декады																		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	<i>Petunia hybrida</i> (Hook.) Vilm.																			
2	<i>Tagetes erecta</i> L.																			
3	<i>Cineraria maritime</i> L.																			
4	<i>Canna indica</i> L.																			
5	<i>Iris x hybrida</i> hort.																			
6	<i>Stachys lanata</i> Jacq.																			
7	<i>Rosa x hybrida</i> hort.																			
8	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.																			
9	<i>Aster amellus</i> L.																			
10	<i>Oenothera macrocarpa</i> Nutt.																			
11	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.																			
12	<i>Hemerocallis x hybrida</i> hort.																			

В период исследования было зафиксировано небольшое количество сорных растений и многочисленную самосевную поросль *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle на клумбах, где рядом произрастает указанное дерево. Нарушена плотность посадки цветочных культур на некоторых клумбах.

Таким образом, на исследуемых территориях состояние 70 % цветников оценено как отличное, 10 % цветников – удовлетворительное и 20 % находятся в неудовлетворительном состоянии.

Выводы

В условиях антропогенных трансформаций и урбанизации территории возникает необходимость постоянного мониторинга состояния объектов общего пользования.

По результатам оценки состояния цветочно-декоративных насаждений установлено, что используемые в озеленении виды травянистых растений устойчивы к экологическим условиям региона. Состояние 70 % цветников отмечается как отличное, что свидетельствует о квалифицированной агротехнике на исследуемой территории.

С целью усиления декоративного эффекта и эстетической привлекательности объекта необходимо использовать в озеленении сквера луковичные растения для большего эстетического эффекта в ранневесенний период. Также стоит разнообразить ассортимент однолетних и многолетних растений устойчивых к городским условиям. В связи с присутствием сорных растений необходимо усилить агротехнику возделывания цветочных культур и их содержание в летний период.

Работа выполнена в рамках молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400023-4), а также в рамках инициативной научной темы кафедры ботаники и экологии Донецкого государственного университета «Ботаника антропогенеза: индикация и оптимизация» (№ 0122D000085).

Список литературы

1. Бочкова И. Ю. Создаем красивый цветник. Принципы подбора растений. Основы проектирования. М.: Фитон+, 2007. 128 с.
2. Гудзенко Е. О., Горбов Е. О. Оценка дендрологической составляющей сквера «Семицветик» селитебной зоны Ростова-на-Дону // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 2. С. 6–13. DOI: 10.5281/zenodo.13949242. EDN: BJZJVG.
3. Збруева И. И., Давлятчина М. И. Анализ цветочного оформления объектов общего пользования Мотовилихинского района г. Перми // Актуальные проблемы лесного комплекса. 2012. № 33. С. 122–125. EDN: TAUSWF.
4. Калинина Ю. С. Малые архитектурные формы на примере видового разнообразия клумб Макеевки // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: материалы IX Международ. науч. конф. (Донецк, 15–17 октября 2024 г.). Донецк: Донецкий национальный университет, 2024. С. 72–74. EDN: UTBEMQ.
5. Крамарева Т. Н., Тырченко И. В., Дмитриева А. А. Санитарно-гигиеническая оценка парка «Южный» г. Воронеж // Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований: Материалы XXIV международ. научно-практ. конф. (North Charleston, 26–27 октября 2020 г.). Morrisville: LuluPress, Inc., 2020. С. 36–39. EDN: DRYQWL.
6. Кузьмина Н. М., Ардашева О. А., Федоров А. В. Особенности цветочного оформления города Ижевска // Экосистемы. 2019. № 19(49). С. 116–122. EDN: IZRAYM.
7. Лепехова М. С. Сквер как часть системы городского озеленения // Евразийский союз ученых. 2014. № 8-8. С. 158–159. EDN: XGWXTL.
8. Марченко А. В. Анализ ассортимента цветочного оформления сквера Школьный Северо-Восточного административного округа г. Москвы // Вестник ландшафтной архитектуры. 2024. № 38. С. 57–60. EDN: QEBXMS.
9. Морозова Г. Ю. Развитие парковых пространств как элемента планирования устойчивого города // Региональные проблемы. 2023. Т. 26, № 2. С. 54–59. DOI: 10.31433/2618-9593-2022-26-2-54-59. EDN: MTVQOO.
10. Салык С. А. Скверы как неотъемлемая часть системы озеленения городской среды // Международ. научно-тех. конф. молодых ученых БГТУ им. В. Г. Шухова (Белгород, 01–20 мая 2017 г.). Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, 2017. С. 3588–3591. EDN: XQQDCH.

11. Соколова Т. А., Бочкова И. Ю. Декоративное растениеводство. Цветоводство: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Садово-парковое и ландшафт. стр-во» направления подгот. дипломир. специалистов «Лес. хоз-во и ландшафт. стр-во». М.: Academia, 2004. 427 с. ISBN 5-7695-1412-4. EDN: QKVYHV.

12. Тыранова Ю. И., Гордиенкова С. Ф., Аладинская И. В. Особенности цветочного оформления территории Бежицкого района г. Брянска и рекомендации по его совершенствованию // Актуальные вопросы техники, науки, технологии: Сборник научных трудов нац. конф. (Брянск, 08–12 февраля 2022 г.). Брянск: Брянский государственный инженерно-технологический университет, 2022. С. 54–59. EDN: XCACPF.

13. Федоров А. В., Кузьмина Н. М., Ардашева О. А. Улучшение визуальной городской среды посредством декоративно-цветочного оформления // Астраханский вестник экологического образования. 2018. № 3(45). С. 155–163. EDN: XQVUXR.

14. Шаповалова А. А. Экология растений: Учеб.-метод. пособие. Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2015. 80 с.

15. Шубенков М. В., Шубенкова М. Ю. Современный город как антропогенно-природная система // Архитектура и современные информационные технологии. 2020. № 4(53). С. 182–190. DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15311. EDN: HGUIUC.

Поступила в редакцию 12.11.2024 г.

Kalinina Yu. S. Analysis of the assortment of floral decoration of the Glory Square of the Central Urban district of Makeyevka. – The paper presents an assessment of the current state of the floral decoration of the Glory Square in Makeyevka. The park is dominated by flower beds in a regular style – flowerbeds. Floral and decorative decoration is represented by 12 species of herbaceous plants. All of them are quite stable in the growing region. The condition of 70 % of the flower beds is rated as excellent. The greatest decorative effect falls on the summer period. The scientific relevance of the problem lies in the need to study the floral assortment used in the design of urban areas in order to further form a qualitative species composition of flower beds based on modern trends in urban landscaping.

Keywords: square, flower beds, assessment of the condition, city, floral and decorative design.

Калинина Юлия Станиславовна

младший научный сотрудник НИЧ ДонГУ,
ассистент кафедры ботаники и экологии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail : yu.kalinina91@mail.ru

ORCID : 0009-0002-2442-0926

AuthorID : 1243335

Kalinina Yulia Stanislavovna

Junior researcher at the Donetsk State University
Research Institute, Assistant at the Department of
Botany and Ecology of Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.